

مقایسه روش های تهویه غیر فعال در معماری بومی مناطق مرکزی (گرم و خشک) و مناطق جنوبی (گرم و مرطوب) ایران با تاکید بر عملکرد بادگیرها

مریم کریمی^۱، ساسان مرادی^۲

۱. دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران

۲. استادیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

بادگیر یکی از عناصر شاخص معماری بومی است و می‌تواند یک سیستم سرمایش غیرفعال در نظر گرفته شود. بادگیرها در اقلیم گرم و خشک و مرطوب عامل اساسی در تهویه طبیعی هوا است. از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده گردید. استفاده از اسناد مکتوب، تجزیه تحلیل کیفی و مروری، از جمله ابزارهای گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضرند. هدف بررسی روش‌های سرمایش غیرفعال در معماری بومی ایران با تاکید بر تفاوت‌های شکلی و عملکردی بادگیرهای مناطق مرکزی (گرم و خشک) و بادگیرهای مناطق جنوبی (گرم و مرطوب) ایران می‌باشد. نتایج بیانگر آن است که بادگیرهای اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب عملکرد عمده‌ای در تهویه هوا و ایجاد هوای مطبوع دارند. بادگیرهای اقلیم گرم و مرطوب در خنک سازی هوا فقط از طریق جابه‌جایی هوا عمل می‌کنند در حالی خنک سازی در اقلیم گرم و خشک از طریق جا به جایی هوا و سرمایش تبخیری است.

کلمات کلیدی: سرمایش غیر فعال، تهویه غیر فعال، بادگیر، اقلیم گرم و خشک، اقلیم گرم و مرطوب.

۱. مقدمه

توجه به مقوله سرمایه‌های از دیرباز مورد بحث بوده‌است و استفاده از الگوهای اقلیمی و محیطی تاثیر بسزایی در میزان بهره‌وری از سرمایه‌های غیرفعال داشته‌است. در معماری قدیم از تکنیک‌های غیرفعال برای دستیابی به آسایش تابستانی بدون نیاز به سیستم‌های خنک‌کننده مکانیکی استفاده می‌شده‌است. امروزه به دلیل نیاز به روشی موثر برای ایجاد انرژی کارآمد در معماری استفاده از روش‌های تهویه طبیعی در ساختمان‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است (Eghtedari and Mahravan, 2021, 74). بهره‌گیری از روش‌های سرمایه‌های غیرفعال شامل سایه افکنی، سرمایه‌های همرفتی، سرمایه‌های تبخیری، سرمایه‌های تشعشعی، زمین‌سرمایی، سبزی‌نگی، تهویه طبیعی روز و تهویه شبانه می‌توانند به عنوان روش‌های کارآمد در راستای استفاده از انرژی‌های طبیعی، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش هزینه‌های ناشی از خنک‌کننده‌های مکانیکی پرهزینه به کار گرفته شوند و در عین حال محدوده آسایش حرارتی ساکنین را فراهم کند. استفاده از سرمایه‌های غیرفعال در معماری بومی ایران از گذشته‌های دور مرسوم بوده‌است. بادگیرها به عنوان عناصر معماری بومی ایران دربرگیرنده وجوه عملکردی، زیبایی‌شناسانه، اقتصادی، زیست‌محیطی و اقلیمی بوده و در اقلیم‌های گرم و خشک فلات مرکزی ایران و گرم و مرطوب حاشیه دریای خلیج فارس رواج داشته و به عنوان نمادی در چشم‌انداز شهری نقش داشته‌اند. بادگیرها در تعدیل دما و تهویه فضاهای داخلی از طریق انرژی باد نقش مهم ایفا می‌کنند که می‌تواند در میزان آسایش حرارتی ساکنین قابل توجه باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روش‌های سرمایه‌های غیرفعال در معماری بومی ایران با تاکید بر تفاوت‌های شکلی و عملکردی بادگیرهای مناطق مرکزی (گرم و خشک) و مناطق جنوبی (گرم و مرطوب) ایران می‌باشد. ضرورت انجام پژوهش پیش‌رو آن است که می‌توان به فراهم آوردن زمینه‌ای برای استفاده مجدد و به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر در سیستم‌های سرمایه‌های غیرفعال به عنوان عنصری مرتبط با معماری بومی ایران و زمینه‌های شکل‌گیری آن اشاره داشت. از این رو از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه مرور متون و اسناد تصویری در جهت تبیین مبانی نظری بهره گرفته شده‌است. بر این مبنا به تحلیل و ارزیابی بادگیرهای اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب در روند شکل‌گیری پژوهش پرداخته‌شد.

۲. روش تحقیق

توجه به موضوع اصلی مقاله حاضر که پیرامون یکی از عناصر شاخص معماری در دو اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب همچون بادگیر است، می‌پردازد. راهبرد این مقاله در مرحله تحلیل و استنتاج کیفی است. متون کهن و نمونه آثار معماری مهم ترین موارد مورد استناد هستند. از این رو پژوهش حاضر مبتنی بر تحقیقات میدانی بر اساس مطالعات اسنادی و منابع مکتوب، بررسی مبانی نظری و تئوری‌ها صورت گرفته‌است که از طریق چارچوب نظری پژوهش به بررسی روش‌های سرمایه‌های غیرفعال در معماری بومی ایران مولفه‌های تاثیرگذار در ساختار و عملکرد بادگیرهای دو اقلیم گرم و مرطوب حاشیه دریای خلیج فارس و گرم و خشک فلات مرکزی ایران می‌پردازد.

۳. پیشینه پژوهش

با توجه به ساختار اصلی پژوهش حاضر و نظر به پژوهش‌های پیشین، مطالعات گوناگونی پیرامون مقوله سرمایه‌های تهویه طبیعی صورت گرفته‌است و در بسیاری از آن‌ها به بادگیرها در ساختار و کالبد بناها و نحوه عملکرد آنها اشاره شده

است. وکیلی‌نژاد و دیگران (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان " اصول سامانه‌های سرمایشی ایستا در عناصر معماری سنتی ایران " به معرفی روش‌های مختلف کنترل حرارتی ساختمان و تشریح انواع سامانه‌های ایستا پرداخته‌اند و بر این نظرند که تامین آسایش حرارتی در ساختمان از مهم‌ترین اهداف طراحی اقلیمی است. Zafarmandi and Mahdavinejad (2021) در پژوهشی با عنوان " بررسی فناوری بادگیرهای مدرن " استفاده از مفهوم سیستم‌های خنک‌کننده غیر فعال را راه حلی برای بهبود آسایش و کاهش مصرف انرژی و آلودگی محیطی می‌داند و معتقد است بادگیر مدرن یک عنصر معماری است که از مفهوم بادگیر و ترکیبی از دستگاه‌های مناسب است که باعث ایجاد تهویه ساختمان با استفاده از انرژی همراه با تکنولوژی مدرن شده‌است. فلاح و دیگران (۱۳۹۵) در مقاله‌ای با عنوان " ارزیابی میزان کارایی سامانه‌های سرمایش غیرفعال در اقلیم گرم و خشک " به کارایی سامانه‌های سرمایش غیرفعال در دو شهر کویری یزد و اصفهان پرداخته و بیان می‌دارند سامانه‌های سرمایش غیرفعال ارزان‌ترین روش خنک کردن بناها می‌باشند. Eghtedari and Mahravan (۲۰۲۱) در مقاله‌ای با عنوان " ارزیابی یک سیستم خنک‌کننده غیر فعال ترکیبی برای یک ساختمان با استفاده از نرم‌افزار تجربی و تجاری " بر این نظرند که افزایش مصرف سوخت فسیلی در ساختمان به ویژه در بخش تهویه مطبوع باعث افزایش آلودگی محیط زیست و گرم شدن زمین شده‌است و سیستم‌های غیرفعال صفر انرژی برای تهویه ساختمان و ایجاد شرایط راحت برای افراد در تابستان طراحی شده‌اند. قیابکلو (۱۳۷۹) در پژوهشی با عنوان " خنک‌سازی غیر مکانیکی تبخیری " به تشریح انواع روشهای خنک‌سازی غیر مکانیکی از نقطه نظر انتقال حرارت پرداخته و آنها را به ۴ دسته خنک‌سازی تبخیری، خنک‌سازی با جریان هوا، خنک‌سازی با تشعشع و خنک‌سازی از طریق زمین طبقه‌بندی می‌کند (Saif et al (2021) در مقاله‌ای تحت عنوان " خنک نگه‌داشتن در بیابان: استفاده از بادگیر برای بهبود آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخلی با نصف انرژی " یک طراحی تهویه طبیعی بادگیر را مورد ارزیابی قرار داده‌اند که می‌تواند آسایش حرارتی در ساختمان‌های آموزشی را فراهم کند و در عین حال تقاضای انرژی را کاهش دهد. محمودی و مفیدی‌شمیرانی (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان " بررسی چگونگی تاثیرگذاری پلان معماری بادگیرها در کاهش دمای محیط " به بررسی بادگیرهای اقلیم گرم و خشک (شهر یزد) و نقش ویژگی‌های شکلی آنها در عملکردشان پرداخته‌اند و بر این نظرند که معماری و فرم تیغه بادگیرها در رفتار حرارتی آنها نقش دارد. شهبازی‌احمدی (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان " گونه‌شناسی بادگیرهای سنتی در معماری مسکونی استان هرمزگان " به بررسی نحوه عملکرد و ساخت بادگیر و ویژگی‌های سازه‌ای می‌پردازد و بر این عقیده است که بادگیرهای هرمزگان به لحاظ تنوع معماری بسیار ساده و یک فرم می‌باشند و برخلاف شباهت فرمی‌شان به یکدیگر می‌توان به لحاظ چگونگی استقرار در پلان خانه و همچنین نما دسته‌بندی کرد (Mahmoudi Zarandi (2009) در پژوهشی با عنوان " تحلیل بادگیر ایرانی و تاثیر آن بر تهویه طبیعی به عنوان راه حلی برای معماری پایدار " بادگیر را به عنوان یک سیستم خنک‌کننده برای ارائه تهویه قابل قبول با استفاده از انرژی تجدیدپذیر باد می‌داند. مراحمی و دیگران (۱۳۹۶) در مقاله‌ای با عنوان " گونه‌شناسی بادگیرهای بندر لافت بر اساس تزئینات نما " به تشریح انواع گونه‌های بادگیر و تزئینات وابسته به آن در بندر لافت پرداخته‌است و معتقد است تزئینات به کار رفته در بادگیرها عموماً سلیقه معمار سازنده و برگرفته از فرهنگ، اعتقادات و طبیعت منطقه بوده و پرکاری یا سادگی این تزئینات ارتباط مستقیم با سطح اقتصادی خانواده داشته است. مهدوی‌نژاد و جوانرودی (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان " مقایسه تطبیقی اثر جریان هوا بر دو گونه بادگیر یزدی و کرمانی " به بررسی نحوه تأثیر جهت‌گیری دهانه بادگیر بر تهویه طبیعی و همچنین مقایسه بهره‌وری اقلیمی دو گونه مذکور در زمینه خاص خود اشاره دارند و استفاده از دو گونه بادگیر دو طرفه و چهار طرفه، افزایش توان برودتی و کارایی بهینه را یکی از مهم‌ترین اصول بکارگیری می‌دانند. حجازی و دیگران (۱۳۹۶) در مقاله‌ای با عنوان " معماری، عملکرد سرمایشی و رفتار لرزه‌ای بادگیر " به بررسی روش ساخت، گونه‌شناسی بر اساس مکان و تعداد جهت‌های

دریافت باد، عملکرد سرمایشی و رفتار لرزه‌ای بادگیرها پرداخته‌اند و بیان می‌دارند که هنگامی که باد نمی‌وزد یا جهت وزش باد ۹۰ درجه است بادگیر به صورت دودکش عمل می‌کند، یعنی جریان جرمی منفی است و جهت حرکت هوا از پایین به سمت بالای بادگیر است. ابویی و دیگران (۱۳۹۱) در مقاله‌ای با عنوان "پیدایش بادگیر در خانه‌های دشت یزد - اردکان" به بررسی ردیابی ریشه‌های تاریخی بادگیر در معماری خانه‌های دشت یزد- اردکان پرداخته‌اند. از طرفی (Bolorchi and Eghtesadi, 2014) در پژوهشی با عنوان "بررسی بادگیرهای خاورمیانه (مقایسه بادگیرهای ایران و مصر از نظر اجرا)" به بررسی عملکرد بادگیرها در مناطق گرم و خشک خاورمیانه و مقایسه آن‌ها در زمینه‌های مختلف در منطقه یزد- ایران و مصر پرداخته و تحلیل اشکال مختلف بادگیرهای این مناطق را به عنوان سیستم خنک-کننده مد نظر قرار داده‌اند. با توجه به محتوای پیشینه تحقیق، پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی روش‌های تهویه غیر فعال در معماری بومی ایران به تحلیل عملکرد بادگیرهای اقلیم‌های گرم و خشک و گرم و مرطوب بپردازد.

۴. سرمایش غیرفعال

سرمایش و تهویه مطبوع از جمله مباحث مهم در فرآیند مصرف انرژی است. ساختمان‌ها حدود ۴۰ درصد از انرژی مصرفی جهان را مصرف می‌کنند. همه خدمات ساختمان مانند تهویه گرمایش و سیستم تهویه مطبوع بیش از ۶۰ درصد انرژی در ساختمان را مصرف می‌کنند که عمدتاً از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شوند. استفاده از سیستم خنک‌کننده غیرفعال می‌تواند یک روش جایگزین برای سرمایش خانه یا کاهش بار خنک‌کننده‌ها باشد (Eghtedari and Mahravan, 2021,74) از آنجایی که بسیاری از مصارف انرژی برای ساختمان‌ها در خصوص تهویه مطبوع است. سامانه سرمایشی غیر فعال، بهره‌وری ساختمان را از طریق کاهش جذب گرما از محیط خارج و تسهیل از دست دادن آن توسط منابع طبیعی خنک‌کننده را به حداکثر می‌رساند. این سامانه برای کاهش تجهیزات مکانیکی خنک‌کننده طراحی می‌شود (اکبری، ۱۳۹۲، ۵۲). سیستم‌های سرمایش غیرفعال به سیستمی گفته می‌شود که بدون استفاده از تجهیزات مکانیکی پیچیده و پرمصرف دمای محیط مورد بررسی را در شرایط مطلوب آسایش حرارتی حفظ نماید (میراحمدی گلرودباری و معرفت، ۱۳۹۳، ۱۱). گذشته از مساله مصرف انرژی و هزینه‌های سنگین مربوط به آن، معضل آلودگی ناشی از کلروفلوروکربن استفاده شده در صنعت تهویه و اثرات نامطلوب ناشی از سیستم‌های سرمایش و تهویه انجام داد، بهره‌گیری از سامانه‌های سرمایش غیر فعال در طراحی بنا است. این سامانه‌ها ارزانترین روش خنک کردن بناها محسوب می‌شوند و کمترین اثرات تخریب محیط زیست را دارند (فلاح و دیگران، ۱۳۹۵، ۱۱۸). برای سرمایش غیرفعال باید عایق‌هایی برای جلوگیری از نفوذ گرما در تابستان به داخل بنا و عایق‌هایی قابل حرکت برای حبس گرما در شب‌های زمستان به کار برد زیرا سرمایش غیرفعال ارزان‌ترین روش خنک کردن بناهاست و کمترین اثرات تخریبی در محیط زیست دارد و بهره‌وری ساختمان را به حداکثر می‌رساند (اکبری، ۱۳۹۲، ۵۲). در این سامانه‌ها، گرمایش، سرمایش و روشنایی مورد نیاز برای ایجاد آسایش کالبدی در بنا از منابع طبیعی و تجدید پذیر انرژی تأمین می‌شود. البته امروزه در سیستم‌های غیر فعال امکان دارد از تجهیزات مکانیکی بسیار ساده مانند فن و پمپ هم استفاده شود که انرژی بسیار اندکی مصرف می‌کنند (فلاح و دیگران، ۱۳۹۵، ۱۲۰). در جدول ۱ به گونه‌های مختلف در رابطه با موضوع پژوهش پرداخته شده است.

جدول ۱. (برگرفته از اکبری، ۱۳۹۲ و فلاح و دیگران، ۱۳۹۵) نگارندگان

نقش	عملکرد	روش
کنترل نفوذ نور خورشید به فضاهای داخلی ساختمان است.	ساده‌ترین راه برای خنک نگه داشتن یک بنا، ممانعت از تابش مستقیم نور خورشید و ایجاد سایه بر روی بنا است.	سایه‌افکنی

کاربرد بهینه آن در زمان اختلاف دمای حداقل ۱۵ درجه سانتیگراد و حداقل دمای شبانه کمتر از ۲۰ و حداکثر دمای روزانه کمتر از ۳۶ باشد.	این نوع سرمایش به وسیله تهویه طبیعی و با استفاده از فرآیند جابه‌جایی هوای داخل ساختمان با هوای تازه بیرون ایجاد می‌شود.	سرمایش همرفتی
استخرها، برکه‌ها، آبنماهایی که بلافاصله پشت پنجره یا در حیاط به منظور خنک کردن هوا قبل از ورود به ساختمان قرار دارند.	فوران آب در مسیر عبور جریان هوا به فضاهای داخل و خنک نمودن هوا از طریق تبخیر و افزایش نسبی رطوبت هوای داخل	سرمایش تبخیری مستقیم
خنک کردن یکی از عناصر ساختمانی به کمک تبخیر	هوای داخل ساختمان بدون هیچ‌گونه افزایشی در رطوبت خنک می‌شود.	سرمایش تبخیری غیرمستقیم
روش بام سفید، پوشاندن سطح بام با گلدان‌های سفالی وارونه، عایق کاری با قابلیت جا به جایی.	همان راهی است که کره زمین به وسیله آن حرارت اضافی خود را از دست می‌دهد. متوسط دمای زمین از یک حد مجاز تجاوز نمی‌کند از این رو قسمت اعظم انرژی دریافتی از خورشید را از طریق تشعشع مجدداً به فضای باز می‌تاباند.	سرمایش تشعشعی
ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه ساخت یک ساختار زمین پناه است. نورگیری‌های سقفی و شمالی می‌توانند تهویه و نور مناسب را کامل نمایند.	توانایی ذخیره‌سازی حرارتی خاک را قادر می‌سازد. اثر خنک‌کننده در هوای گرم تابستان داشته باشد (و بر عکس در زمستان).	زمین‌سرمایی
به روش تنظیم شرایط محیطی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان علاوه بر جلوگیری از تابش شدید خورشید بر ساختمان می‌توان از سوز و سرمای بادهای زمستانی در امان ماند.	پوشش گیاهی اطراف ساختمان توسط تبخیر و همچنین انعکاس نور، موجب کاهش دمای اطراف بنا می‌شود.	سبزی‌نگی
استفاده از هوای خنک شب جهت تامین آسایش روز	جریان هوای خنک شب بر اثر باز شدن بازوها حدره‌های داخل را خنک می‌کند.	تهویه شبانه
تهویه طبیعی زمانی اتفاق می‌افتد که دما و رطوبت داخلی بالاتر از مقادیر خارجی است.	بازکردن بازوها برای ورود نسیم خنک برای کاهش گرما	تهویه در طول روز
به کاربردن مصالح با توانایی ذخیره گرمایی بالا به منظور تعادل	تاخیر در گرم شدن فضای سرد و سرد شدن فضای گرم توسط مصالح با توانایی ذخیره گرمایی بالا	اثر جرم حرارتی

۵. روش‌های سرمایش غیر فعال در معماری بومی ایران

در مناطق گرم و خشک و نیمه خشک علاوه بر مسئله گرما، کاستی میزان رطوبت هوا یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر عدم آسایش است (قیابکلو، ۱۳۷۹، ۹۹). سرمایش غیرفعال از منابع انرژی تجدیدپذیر رایگان مانند خورشید و باد برای تامین نیازهای خنک‌کننده تهویه و روشنایی یک خانه استفاده می‌کند. این به علاوه نیاز به استفاده از خنک‌کننده مکانیکی را برطرف می‌کند (Taleb, 2014, 155) در واقع یکی از راهبردهای غیرفعال خنک کردن با جریان هوا است. مفهوم اصلی سرمایش غیرفعال ساختمان‌ها شامل استفاده از مزایای آب و هوای طبیعی برای ارائه یک محیط سالم‌تر و راحت‌تر است (Grygierek, 2021:2). در سرمایش غیرفعال نیاز به فعالیت و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی به حداقل ممکن می‌رسد (Watson and Labs) به نقل از معماران و دیگران، ۱۳۹۶، ۱۱۵). معماران سنتی از راهکارها و عناصر معماری متعدد برای ایجاد آسایش به صورت ایستا بهره برده‌اند که مهم‌ترین این عناصر و سامانه‌های سرمایشی عبارت است از بادگیر، حیاط مرکزی، گودال باغچه، حوضخانه، شبستان و شوادان، ایوان، شناسیل، خیشخان، مصالح با ظرفیت حرارتی

زیاد، پنجره‌های زیر سقفی، بدنه آب (آبنا یا حوض) در مجاورت ساختمان، اجزای ساختمانی دو پوسته، گره‌بندی‌های چوبی و گچی پنجره‌ها (وکیلی‌نژاد و دیگران، ۱۵۲-۱۵۴). بادگیرها نمونه بارزی از تطابق معماری سنتی ایران با شرایط سخت آب و هوایی توسط خنک‌سازی طبیعی به شمار می‌روند. ارتفاع بادگیر در مناطق گرم و خشک، بلندتر از ارتفاع آن‌ها در مناطق گرم و مرطوب است. زیرا در مناطق گرم و خشک بادهای خنک‌تر و با سرعت بالا، از ارتفاع بالاتر می‌وزد و بر عکس در مناطق گرم و مرطوب، باد مطلوب از پایین‌تر می‌وزد و نسیم ساحل را به دورن هدایت می‌کند (روبیاتی و فروزانفر، ۱۳۹۶:۱۳). در ادامه با توجه به هدف پژوهش به تشریح بادگیر در اقلیم‌های گرم و خشک و گرم و مرطوب پرداخته شده است.

۶. اجزای بادگیر

بادگیرها از اجزای مختلفی تشکیل می‌شوند که برخی از آنها جنبه زیبایی شناسی دارد و برخی به شدت در عملکرد بادگیر نقش دارند. شناخت این اجزا به فهم بهتر ساختار بادگیرها کمک شایانی خواهد کرد. اجزای بادگیر عبارتند از: ۱. دهانه یا هواکش، ۲. سقف (مراحی و دیگران، ۱۳۹۶:۲۳)، ۳. ساقه: یا آن بخش از بدنه بادگیر که حفاصل قفسه و بام قرار گرفته است، ۴. قفسه: قسمت راس بادگیر است که شامل مجاری عبوردهنده جریان هوا می‌باشد، ۵. تیغه‌ها عناصری متشکل از خشت و آجر می‌باشد که کانال بادگیر را به چند کانال کوچکتر تقسیم می‌کنند (محمودی و مفیدی، ۱۳۸۷:۲۸).

۷. عملکرد بادگیرها

طرز کار بادگیر اصولاً بر این پایه نهاده شده است که از وزش باد برای کشاندن هوای خوش به درون ساختمان و از عکس العمل نیروی آن یعنی مکش برای راندن هوای گرم و آلوده استفاده می‌شود زیرا باد به مانع یا دیواره پره‌های درونی بادگیر برخورد می‌کند ناچار به فرود آمدن می‌شود، ولی عرض این نکته لازم است که شکاف‌های دیگر بادگیر که پشت به جهت وزش باد دارند، هوای آلوده و گرم را به دست باد می‌سپارند و کار هواکش و دستگاه مکنده را انجام می‌دهند (زندیه و پروری‌نژاد، ۱۳۸۹:۱۶). هنگامی که باد به سمت بادگیر می‌وزد، هوا از درون بازشوها خارج می‌شود. یک قسمت از هوا از بازشوی رو به باد وارد بادگیر می‌گردد و قسمت‌های خارجی و داخلی بادگیر به ترتیب به دلیل تابش حرارتی سطح خارجی و چرخش هوای خنک در داخل بادگیر و ساختمان در شب خنک می‌شوند. این خنکی در جرم ساختمان ذخیره می‌گردد و این انرژی ذخیره شده در روز بعد باعث آسایش می‌شوند (حجازی و دیگران، ۱۳۹۶:۲۶). ستون، دهانه، ساقه و سقف و ساقه بر روی اجزای یک بادگیر دو عملکرد را بیان می‌کند: ۱. تهویه هوای داخل ساختمان در غیاب باد و ۲. گرفتن و انتقال جریان هوای غالب در داخل ساختمان برای خنک کردن آن (Bolorchi and Eghtesadi, 2014, 87).

در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت. (B Nazanin 11 pt.) استفاده شود.

۸. بادگیرهای اقلیم گرم و خشک

یکی از اجزای بناهای بومی ایران در اقلیم گرم بادگیر است که به عنوان یک سیستم سرمایشی ایستا، تهویه مطبوع را با استفاده از انرژی تجدیدپذیر باد فراهم می‌آورد است. بادگیر از شاهکارهای معماری ایران محسوب می‌شود که پیشه و قدمت استفاده از آن در ایران به علت قرارگیری آن در مرتفع‌ترین بخش بنا یا به عبارتی اولین قسمتی که در معرض

تخریب قرار دارد نامعلوم مانده است (محمودی و مفیدی شمیرانی، ۱۳۸۷: ۲۵). بعضی از بادگیرها فقط از طریق جابه‌جایی هوا (Convection) داخل بنا را خنک می‌سازند و بعضی دیگر هم از طریق جابه‌جایی هوا و هم از طریق تبخیر (Evaporation) این عمل را انجام می‌دهند (قبادیان، ۱۳۸۷: ۱۰۷). بادگیر تنظیم شرایط زیست محیطی و خنک نمودن فضاهای داخلی خانه در فصول گرم سال است. علی‌القاعده در جبهه تابستان نشین قرار دارد. اتاق کوچک پشت ایوان فضایی است که بادگیر روی آن مستقر می‌گردد و به واسطه بازشویی به ایوان مرتبط است (ابوئی و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۸). دو عامل تاثیرگذار در راندمان تبخیر بادگیرها یا عملکرد بادگیرها میزان جریان جرمی ورودی به داخل ساختمان و نیز سیستم مرطوب می‌باشد. مطمئناً هرچه میزان تبخیر بیشتر باشد راندمان بهتری وجود خواهد داشت. میزان تبخیر نیز نیازمند حجم هوای بیشتر است. با توجه به این موارد به نظر می‌رسد که چنانچه حجم هوای ورودی بیشتر باشد و البته با یک سرعت مناسب به سطح مرطوب برسد که فرصت کافی برای تبخیر وجود داشته باشد، آنگاه راندمان مطلوبی را باید انتظار داشت (محمودی و مفیدی شمیرانی، ۱۳۸۷: ۳۴).

۹. بادگیرهای اقلیم گرم و مرطوب

بادگیرها یکی از مشخصه‌های اصلی معماری اقلیم گرم و مرطوب است. در کرانه‌های خلیج فارس به صورت هواکش خرطوم مانند بر بام ساختمان و پشت به دریا ساخته می‌شوند تا بادهای نسبتاً ملایمی که از دریای پرجذر و مد برمی‌خیزد وارد خانه شده تا هوای گرم و تموس و گرفته را براند (پیرنیا به نقل از سعادت و دیگران، ۱۳۹۴: ۹). بهترین نمونه بادگیرها در جنوب کشور را می‌توان در بندر لنگه و بندر گنگ ملاحظه نمود. هنوز هم بادگیرهای حجیم چهارطرفه، نمود اصلی این دو بندر قدیمی می‌باشد. طرز کار بادگیرهای این منطقه مشابه نواحی مرکزی ایران است. با این تفاوت که عملکرد برودتی این بادگیرها فقط از طریق جابه‌جایی هوا صورت می‌گیرد و این که نسیم هوا بین خشکی و دریا به طور کلی بادهای محلی در این منطق از شدت کمتری برخوردارند و لذا باید بادگیر حجیم تر باشند تا بتوانند جریان بیشتری از هوا را به درون اتاق انتقال دهند. در بعضی موارد مساحت مقطع بادگیر به بیش از هشت متر مربع می‌رسد و بر روی کل بام اتاق قرار می‌گیرد (قبادیان، ۱۳۸۷: ۱۷). همانطور که نحوه ساماندهی فضاها در خانه‌های هرمزگان به یک شکل نمی‌باشد، نحوه قرارگیری بادگیرها در منازل نیز یکسان نیست. خانه‌های دو بادگیره اتاق بادگیر در دو جبهه مقابل هم در حیاط قرار دارد. خانه‌های سه بادگیره معمولاً دو طبقه می‌باشند و به طور معمول دو بادگیر در دو طرف حیاط قرار دارد و بادگیر سوم برای سرویس‌دهی به طبقه دوم تعبیه می‌شود و در کنار ورودی خانه قرار دارد و تاکیدی بر ورودی خانه نیز محسوب می‌شود (شهبازی احمدی، ۱۳۹۲: ۱۰۳). از طرفی جهت‌گیری بناها در بافت تاریخی بوشهر بر اساس جذب حداکثر باد بوده است. چرخش بناها در خط ساحلی نسبت به دریا مشخص است. خانه‌هایی که درون بافت قرار دارند نیز از این اصل (جذب حداکثر باد) پیروی می‌کنند. بدین منظور در خانه‌هایی بافت تاریخی بوشهر، جداره‌های بیرونی بازشوهای متعدد دارند (هدایت و بیضایی، ۱۳۹۱: ۷). رطوبت بالای هرمزگان باعث شده تا نیازی با ایجاد سرمایش تبخیری احساس نشود و بادگیرهای این استان تنها با ایجاد سیرکولاسیون هوا و جابه‌جایی، اتاق را تهویه کنند. بالا بودن سطح آب زیرزمینی و رطوبت زیادی که از کف به فضا نفوذ می‌کند باعث شده که زیرزمینی وجود نداشته باشد. بادگیرها تنها به اتاق بادگیر که یا در طبقه همکف یا در طبقه دوم قرار گرفته است، سرویس می‌دهند (شهبازی احمدی، ۱۳۹۲: ۱۰۳). در مناطق گرم و مرطوب باد فقط از کانال‌های خشک عبور کرده و فضای اتاق را تهویه می‌کند (بادگیرهای بنادر جنوبی). تفاوت ساختاری

بین بادگیرهای این اقلیم و بادگیرهای اقلیم گرم و خشک وجود دارد. بادگیرهای این اقلیم کوتاه و دارای سطح مقطع بزرگ می‌باشند. معمولاً یک طرفه بوده و به سمت دریا طراحی می‌شوند تا بتوانند حجم زیادی از نسیم‌های دریا را به داخل ساختمان هدایت کنند (فاضلی، ۱۳۹۱:۱۱۲). بادگیر در ایران و دیگر شهرهای حوزه خلیج فارس هم به صورت بادخور و هم به صورت خروجی عمل می‌کند. در صورتی که هوای گرم بر اثر اختلاف فشار از وجه پشت به داخل کشیده شود، بادگیر به صورت دودکش عمل کرده است. در سرعت‌های کم باد، تویه ساختمان تنها به واسطه اثر دودکشی در این حالت میتوان بادگیر را به عنوان نوعی دودکش خورشیدی در نظر گرفت (وکیلی‌نژاد و دیگران، ۱۳۹۲:۱۵۲). در شکل ۱ انواع بادگیرهای اقلیم گرم و مرطوب به تصویر کشیده شده است.

۱۰. بادگیرهای پیشرفته در معماری معاصر

از دیرباز در بادگیر از یک جهت باد مطبوع وارد و در جهت پشت به باد به علت ایجاد فشار منفی و مکش، هوای مطبوع وارد و در جهت پشت به باد به علت ایجاد فشار منفی و مکش هوای گرم داخلی خارج می‌شود. همچنین در مسیر بعضی از بادگیرها طاقچه یا گنجه‌ای وجود داشت که دری چوبی داشته تا باد را کنترل کند که این محفظه عملکرد یخچال‌های امروزی را داشته است. (مهدوی‌نژاد و جوانرودی، ۱۳۹۰:۷۲). بهره‌گیری از بادگیرها در معماری امروزه به منظور راه حلی کارآمد می‌تواند شرایط مصرف انرژی، تهویه ساختمان‌ها و آسایش حرارتی ساکنین را بهبود بخشد. بادگیر یک ویژگی معماری (سبز) است که در سه گروه بادگیرهای بومی، بادگیرهای مدرن یا تجاری و بادگیرهای فوق مدرن تقسیم می‌شوند. پایه و اساس هر سه نوع یکسان است (گرچی‌مهلبنانی و دیگران، ۱۳۹۹:۴۳). دستگاه‌های مکانیکی متعددی برای تهویه طبیعی ساختمان استفاده می‌شود که بادگیر مدرن یکی از آنهاست. به عبارت دیگر بادگیر مدرن ترکیبی از تهویه طبیعی و تهویه مکانیکی است (Zafarmand and Mahdavinejad, 2021:1) در برخی انواع بادگیرها، از کانال طراحی شده علاوه بر انتقال جریان هوا، برای نوررسانی نیز استفاده می‌شود. گاه برای تسریع تهویه (با بهره‌گیری از انرژی خورشید) یک فن نیز به کانال مورد نظر که برای تامین تهویه و نور ساختمان تعبیه شده‌است، اضافه می‌شود (ره‌شهر به نقل از حکیمی و دیگران، ۱۳۹۴:۳۵۰). شایان ذکر است تمامی سیستم‌های جدید، افزایش عملکرد بادگیر سنتی را سبب گردیده‌اند و این افزایش عملکرد به معنای بهبود شرایط داخل از نظر آسایش حرارتی است. از دیگر معایب قابل توجه در سیستم‌های نوآورانه، محدود شدن استفاده آنها به ساختمان‌های کوتاه مرتبه است (گرچی‌مهلبنانی و دیگران، ۱۳۹۹:۴۹). در شکل ۱ به ترسیم مدل مفهومی پژوهش پرداخته شد.

شکل ۴، مدل مفهومی پژوهش (نگارندگان)

ARCHI-URBAN

The Second International and Seventh National Conference: From Bio-Architecture to Utopia

In cooperation with Qazvin Islamic Azad University December 21, 2023

تهویه شبانه		تهویه طبیعی	تبدیل هوای آلوده به هوای تمیز	تبدیل هوای گرم به هوای خنک		
برخی از بادگیرهای اقلیم گرم و خشک و مرطوب						
تصویر حقیقی	نمای بنای مورد بررسی	محل قرارگیری	گونه بادگیر	عملکرد	موقعیت	نام بنا

جدول ۲. بررسی برخی از بادگیرهای اقلیم گرم و خشک و مرطوب. نگارندگان.

ARCHI-URBAN

The Second International and Seventh National Conference: From Bio-Architecture to Utopia

In cooperation with Qazvin Islamic Azad University December 21, 2023

	نمای جبهه جنوبی و مرکز جبهه شرقی	بادگیرهای یک طرفه و چهار طرفه	تهویه طبیعی هوا	یزد	خانه اخوان سیگاری	
	اتاقی بر فراز ایوان جنوب شرقی	دو بادگیر چهار طرفه	تهویه هوا (تبدیل گرما بیرون به هوای خنک و مطبوع)	یزد	خانه رسولیان	
	دردو بخش شمالی و جنوبی قسمت بیرونی خانه	هشت ضلعی به صورت (یک سویه، چهار سویه، چندوجهی، مدور)	ایجاد کوران غیرمستقیم	کاشان	خانه پروچردیها	
	جبهه غربی حوضخانه	یک بادگیر چهار طرفه	رساندن هوای مطلوب به فضای داخلی	یزد	خانه عرب کرمانی	
	بر فراز تالاری در پس ایوان جنوبی	دو بادگیر چهار طرفه	تهویه هوا و فراهم آوردن آسایش ساکنان	یزد	خانه کراوغلی	
	بر فراز شاهنشین در ایوان جبهه جنوبی و دیگری بر ایوان بخش کوچک خانه	دو بادگیر چهار طرفه	استفاده بهتر و بیشتر از باد مطلوب	یزد	خانه گرامی	
	قرارگیری در ساختمان های هشتی (بادگیر تابستانه)	یک بادگیر هشت ضلعی (هشت- تنبوشه)	تلفیق باد و آب در حوض های داخل هوای خنک از طریق بادگیر به تالار	یزد	باغ دولت آباد	
	قرارگیری بر فراز اتاق اصلی	یک بادگیر چهار طرفه	تهویه طبیعی و سیرکولاسیون هوا	بندر لافت	خانه علی سفاری	
	قرارگیری بر فراز اتاق اصلی	یک بادگیر چهار طرفه	بهره گیری از جریان باد به منظور تهویه طبیعی	بندر لافت	خانه ناخدا سلیمان حاجی	

۱۱. یافته‌ها و تجزیه و تحلیل آن

با توجه به هدف پژوهش حاضر که بررسی روش‌های سرمایش غیر فعال در معماری بومی ایران با تاکید بر تفاوت‌های شکلی و عملکردی بادگیرهای مناطق مرکزی (گرم و خشک) و مناطق جنوبی (گرم و مرطوب) ایران می‌باشد از بادگیرهای دو اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب و ارتباط آن با سیستم‌های سرمایشی و تهویه طبیعی به منظور دستیابی به فرآیند پژوهش و تحلیل آن‌ها استفاده گردید. مقوله سرمایش و گرمایش از مسائل مورد بحث است و سامانه‌های سرمایش غیر فعال که به منظور کاهش یا حذف سیستم‌های مکانیکی خنک کننده از آن‌ها استفاده می‌شود از مهم‌ترین عناصری است که کارکرد آن در معماری بومی و اقلیمی ایران رابطه مستقیم با بادگیرهای موجود در ایران دارد. بادگیر از مظاهر و نمادهای تمدن ایرانی است. بهره‌گیری از بادگیر در اقلیم گرم و خشک به علت خشکی هوا و وجود گرد و غبار در هوا بسیار به چشم می‌خورد و غالباً در شهرهای فلات مرکزی ایران از بادگیر استفاده می‌شود. این بادگیرها علاوه بر کارکردهای عملکردی، زیست محیطی و اقلیمی، خود به عنوان گونه‌ای از نماد شهری در این اقلیم مطرح‌اند. به همین منظور تعدادی از بناهایی که دارای بادگیر بودند، مورد تحلیل قرار داده شد. این نمونه‌ها شامل خانه اخوان سیگاری، خانه عرب کرمانی، خانه رسولیان، خانه کراوغلی، خانه گرمی و باغ دولت آباد در شهر یزد و خانه بروجردی‌ها در شهر کاشان است که گونه بادگیر، عملکرد و ویژگی‌های آنها بررسی گردید. در عین حال استفاده از بادگیر در اقلیم گرم و مرطوب نیز بسیار رایج است. از طرفی اقلیم گرم و مرطوب به علت رطوبت هوای بیش از حد از بادگیر بر فراز بناها استفاده می‌کنند. شهرهای بوشهر، بندر گنگ، بندر عباس، بندر لنگه، قشم، بندر لافت و سیراف از جمله شهرهای مهم حاشیه دریای خلیج فارس هستند که بادگیر در بناهای این اقلیم در چشم‌انداز شهری به خوبی قابل رویت است. از این رو دو بنای خانه علی سفاری و خانه ناخدا سلیمان حاجی در بندر لافت واقع در اقلیم گرم و مرطوب مورد تحلیل قرار داده شد. از آنجایی که عملکرد بادگیر به گونه‌ای است که باد مطلوب را گرفته و آن را به داخل اتاق‌های اصلی ساختمان، شاه‌نشین، تالار، آب انبار و یا سرداب هدایت می‌کند و به این ترتیب، باد مطلوب وارد بخش‌های مختلف ساختمان می‌گردد و باعث تهویه و خنکی آن می‌شود زیرا عمده کاربری استفاده از بادگیرها در خانه‌ها و آب‌انبارها بوده‌است. بادگیرها معمولاً یک طرفه، دو طرفه، چهار طرفه یا هشت طرفه می‌باشند. در شهر یزد تمامی بادگیرها مرتفع و چهار طرفه یا هشت طرفه هستند و در اقلیم گرم و مرطوب بادگیرها عموماً یک طرفه، دو طرفه و چهار طرفه دیده می‌شوند. برخی از بادگیرها هم از طریق جابجایی هوا و هم از طریق تبخیر این عمل را انجام می‌دهند. سیستم برودتی بادگیر باغ دولت‌آباد از طریق روش دوم است در اقلیم گرم و مرطوب هم عملکرد برودتی بادگیرها فقط از طریق جابه‌جایی هوا صورت می‌گیرد. بر اساس بررسی دو نمونه از خانه‌های حاشیه دریای خلیج فارس (خانه علی سفاری و خانه ناخدا سلیمان حاجی) این استنباط می‌شود که رطوبت بالای این اقلیم باعث شده تا نیازی با ایجاد سرمایش تبخیری احساس نشود و بادگیرهای این اقلیم به صورت مطلق با ایجاد سیرکولاسیون هوا و جابه‌جایی، اتاق را تهویه کنند از آنجایی که یکی از ویژگی‌های معماری اقلیم گرم و مرطوب وجود بادگیر است بادگیرهای آن عموماً دارای تزئینات است که متناسب با جایگاه اقتصادی خانواده‌ها متفاوت‌اند. در جدول ۲ به تحلیل دو نمونه از بناهای بادگیردار بندر لافت و برخی خانه‌های کاشان و یزد پرداخته شده است.

۱۲. نتیجه‌گیری

اهمیت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت کلیه ساختمان‌ها در نواحی حاشیه دریای خلیج فارس و فلات مرکزی ایران ثابت شده است. بادگیر یکی از عناصر تاریخی معماری سنتی ایران است که ابداعی مهم در معماری سنتی و بومی اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب می‌باشد. بر مبنای ضرورت پژوهش فوق که فراهم آوردن زمینه‌ای برای استفاده مجدد و به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر در سیستم‌های سرمایشی غیر فعال به عنوان عنصری مرتبط با معماری بومی ایران مد نظر است می‌توان استفاده مجدد از بادگیرهای سنتی را از سر گرفت ولی نکته حائز اهمیت استفاده این است که با توجه به کالبد و ظاهر بناهای امروزی به جای استفاده از فرم سنتی بادگیرها، آنها را در قالب ظاهری مدرن و پیشرفته به کار گیرند. زیرا سرمایه‌های غیر فعال و بادگیرها که خود به گونه‌ای از دسته خنک کننده غیر فعال محسوب می‌شوند دارای اهداف واحد و مشترک‌اند و ایجاد تهویه طبیعی، کوران غیرمستقیم، سیرکولاسیون هوا و در نهایت ایجاد آسایش حرارتی برای ساکنان است. بادگیرها با رویکردی اقلیمی در قسمت تابستان نشین خانه‌های اقلیم گرم و خشک نظیر قرار دارند. استفاده مناسب و کارآمد از الگوهای جریان باد هر اقلیم که جزو دسته انرژی‌های تجدیدپذیر است در تهویه و خنک سازی فضاهای مورد استفاده در تابستان و جلوگیری از ورود بادهای مزاحم (بادهای حامل شن در کویرها و یا سواحل جنوبی حاشیه دریای خلیج فارس) از جمله مهم ترین راهکارهای هدفمند در مصرف انرژی است. بادگیرهای اقلیم گرم و مرطوب در خنک سازی هوا فقط از طریق جا به جایی هوا عمل می‌کنند در حالی خنک سازی در اقلیم گرم و خشک از طریق جا به جایی هوا و سرمایش تبخیری است. تنوع گونه‌های شکلی بادگیر در اقلیم گرم و خشک بیشتر از اقلیم گرم و مرطوب است و ارتفاع بادگیرها در اقلیم گرم و خشک بلندتر است به طوری که گاهی از بادگیرهای دو اشکوبه در این نواحی استفاده می‌شود و در اقلیم گرم و مرطوب بادگیر از ارتفاع کوتاه‌تری برخوردارند. حال با توجه به گسترش آلودگی‌های محیطی، افزایش سوخت-های فسیلی و مصرف انرژی به منظور استفاده از انرژی‌های پاک نظیر باد، آب، خورشید و بهره‌گیری از فناوری‌های همگن با محیط طبیعی، استفاده مجدد از بادگیرها به عنوان روشی جهت سرمایه‌های غیر فعال در معماری معاصر می‌تواند راهکاری مناسب تلقی شود. بادگیرها می‌توانند به عنوان مکمل تجهیزات برودتی و تهویه در ساختمان استفاده گردند. استفاده از بادگیرهای مدرن در دنیای معاصر این امکان را فراهم کرده است که همزمان در چندین طبقه به عنوان سیستم تهویه مطبوع استفاده گردند. بهره‌گیری از بادگیرها آلودگی‌های صوتی ناشی از سیستم‌های برودتی و تهویه را کاهش داده به علاوه استفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشید را به عنوان روزه‌های نور طبیعی جهت نورسانی را امکان‌پذیر کرده‌است. از این رو پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی شرایطی جهت برقراری رابطه میان معماری پایدار و بادگیرهای مدرن ایجاد گردد. زیرا با توجه به گسترش طراحی‌های سبز در کشورهای مختلف امکان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یافته و اقدامات نوآورانه می‌تواند علاوه بر احیای عناصر شاخص معماری سنتی در معماری مدرن به بهره‌گیری از معماری همساز با اقلیم کمک کند زیرا در شرایط امروزی توجه به عناصر اقلیمی به ورطه فراموشی سپرده شده‌است لذا به کارگیری مجدد آنها در قالب معماری نوین می‌تواند موثر واقع شود.

۱۳. فهرست منابع

- ابویی، رضا و مظفر، فرهنگ و ذاکرعاملی، لیلا، ۱۳۹۱. "پیدایش بادگیر در خانه‌های دشت یزد، اردکان". دو فصلنامه مرمت آثار و بافت‌های تاریخی، سال دوم، شماره ۳، صفحات ۱۵-۲۸
- اکبری، علی، ۱۳۹۲. "نگاهی بر ساختمان". کتاب ماه علوم و فنون، سال هفتم، شماره ۹، صفحات ۵۲-۵۹
- امیدوار، کمال و رستم‌گورانی، ابراهیم و بیرانوندزاده، مریم و ابراهیمی، سمیه، ۱۳۸۹. "بررسی تأثیرات اقلیمی بر معماری بومی سواحل جنوبی: بندرعباس". زاهدان: مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، صفحات ۱-۱۸
- حکیمی، شیده و هاشمی‌زاده الهه و طرقي، نیوشا، ۱۳۹۴. "بررسی چگونگی تطابق بادگیرهای سنتی با معماری امروزی (بادگیرهای مدرن)". اردبیل: اولین همایش بین‌المللی ایده‌های نو در معماری و شهرسازی، صفحات ۳۴۰-۳۵۳
- حاجی قاسمی، کامبیز، ۱۳۸۳. "گنجنامه خانه‌های یزد". انتشارات روزنه
- حجازی، مهرداد و حجازی، بیتا و حجازی، صبا، ۱۳۹۶. "معماری عملکرد سرمایه‌داری و رفتار لرزه‌ای بادگیر". مسکن و محیط روستا، شماره ۱۵۸، صفحات ۲۱-۳۴
- روبیاتی، رحمان و فروزانفر، فرید، ۱۳۹۶. "تأثیر مصالح و الگوهای معماری بومی اقلیم گرم و خشک در پایداری". سومین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، صفحات ۱-۱۵
- زندیه، مهدی و پروری‌نژاد، سمیرا، ۱۳۸۹. "توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایران". مسکن و محیط روستا، شماره ۱۸، صفحات ۲-۲۱
- سعادت، داود و کریمی‌نژاد، سیامک و پورعلیجانی، مسعود، ۱۳۹۴. "نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و خشک (سواحل جنوبی ایران)". استانبول: پژوهش‌های نوین در عمران، معماری و شهرسازی. صفحات ۱-۱۴
- شهبازی احمدی، صدیقه، ۱۳۹۲. "گونه شناسی بادگیرهای سنتی در معماری مسکونی استان هرمزگان". پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، شماره ۵، صفحات ۸۹-۱۰۵
- فاضلی، نسیم، ۱۳۹۱. "معماری، انرژی، آسایش". تهران: نشر انشا، چاپ اول.
- قبادیان، وحید، ۱۳۸۷. "بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران". تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- قیابکلو، زهرا، ۱۳۷۹. "خنک‌سازی غیرمکانیکی تبخیری". نشریه هنرهای زیبا، شماره ۸، صفحات ۹۳-۹۹.
- گرچی‌مهلبنانی، یوسف و یعقوبی‌مقدم، مریم و حکیم‌آذری، مریم و ترابی، فرشاد، ۱۳۹۹. "مروری بر سیستم‌های ترکیبی بادگیر با سیستم‌های سرمایه‌داری و گرمایش جهت بهبود طراحی و افزایش بهره‌وری انرژی". مهندسی مکانیک، سال ۲۹، شماره ۱۳۳، صفحات ۴۳-۵۳.
- فلاح، الهام و حیدری، شاهین و فاضلی، مهدی، ۱۳۹۵. "ارزیابی میزان کارایی سامانه‌های سرمایه‌داری غیر فعال در اقلیم گرم و خشک ایران (مطالعه موردی: دو شهر یزد و اصفهان)". نشریه انرژی ایران، دوره ۱۹، شماره ۴، صفحات ۱۱۷-۱۳۲
- معماریان، غلامحسین و مداحی، مهدی و آئینی، سجاد و عبداللهی، علی، ۱۳۹۶. "بررسی چگونگی تأثیر جداره‌ها در کاهش مصرف انرژی در بافت مسکونی- سنتی کاشان". معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره ۲۱، صفحات ۱۱۳-۱۲۴.
- محمودی، مهناز، ۱۳۸۵. "بادگیر جذابیت سیما و منظر شهر یزد". باغ نظر، شماره ۵، صفحات ۹۱-۹۹
- محمودی، مهناز و مفیدی‌شمیرانی، مجید، ۱۳۹۰. "بررسی چگونگی تأثیرگذاری پلان معماری بادگیرها در کاهش دمای محیط". علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره ۱۳، شماره ۱، صفحات ۸۳-۹۱.
- محمودی، مهناز و مفیدی‌شمیرانی، مجید، ۱۳۸۷. "هویت ایرانی بادگیر و پیشینه یابی آن در معماری ایران". نشریه هویت شهر، سال دوم، شماره ۲، صفحات ۲۵-۳۵

محمودی، مهناز و مفیدی شمیرانی، مجید، ۱۳۸۷. "تحلیلی بر گونه‌شناسی معماری بادگیرهای یزد و یافتن گونه بهینه کارکردی". نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۶، صفحات ۲۷-۳۶

مهدوی نژاد، محمدجواد و جوانرودی، کاوان، ۱۳۹۰. "مقایسه تطبیقی اثر جریان هوا بر دو گونه بادگیر یزدی و کرمانی". نشریه هنرهای زیبا، صفحات ۶۹-۷۹.

مراحمی، شیدا و یاری بروجنی، نفیسه و سعدوندی، مهدی، ۱۳۹۶. "گونه‌شناسی بادگیرهای بندر لافت بر اساس تزیینات نما". مسکن و محیط روستا، شماره ۱۵۹، صفحات ۱۹-۳۴

معماری بندر لافت، ۱۳۸۰، گروهی از دانشجویان معماری دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سازمان منطقه آزاد قشم.

یاری بروجنی، نفیسه و مراحمی، شیدا و سعدوندی، مهدی، ۱۳۹۶. "تحلیلی بر گونه شناسی انواع بادگیر بر اساس پلان در خانه های بندر لافت". مسکن و محیط و روستا، شماره ۱۵۷، صفحات ۳۷-۵۲

وکیلی نژاد، رزا و مهدیزاده سراج، فاطمه و مفیدی شمیرانی، مجید، ۱۳۹۲. "اصول سامانه‌های سرمایشی ایستا در عناصر معماری سنتی ایران". انجمن علمی معماری شهرسازی ایران، شماره ۵، صفحات ۱۴۷-۱۵۹.

هدایت، اعظم و بیضایی، مسعود، ۱۳۹۱. "تحلیل نقش باد در شکل‌گیری سیمای بافت تاریخی بوشهر". تهران: جموعه مقالات دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید، صفحات ۱-۹

Bolorchi, Hossein and Eghtesadi, Nahal, 2014. "Investigation of the Middle East Windcatchers and (Comparison between Windcatchers in Iran and Egypt in Terms of Components)". International Journal of Architecture and Urban Development, Vol.4, No.1, pp 87-94

Eghtedari, Mahnoosh and Mahravan, Abbas, 2021. "Evaluation a Hybrid Passive Cooling System for a Building Using Experimental and Commercial Software (Design Builder)". Journal of Renewable Energy and Environment, Vol. 8, No. 2, pp 74-80

Grygierek, Joanna Ferdyn and Grygierek, Krzysztof and Guminska, Anna and Krawiec, Piotr and O'cwieja, Adrianna et al, 2021. "Passive Cooling Solutions to Improve Thermal Comfort in Polish Dwellings ". Energies, vol 14, pp 1-15

Mahmoudi Zarandi, Mahnaz, 2009. "Analysis on Iranian Wind Catcher and Its Effect on Natural Ventilation as a Solution towards Sustainable Architecture (Case Study: Yazd)". World Academy of Science, Engineering and Technology, vol 54, pp 574-579

Saif, Jamal and Wright, Andrew and Khattak, Sanobar and Elfadli, Kasem, 2021. "Keeping Cool in the Desert: Using Wind Catchers for Improved Thermal Comfort and Indoor Air Quality at Half the Energy". Buildings, vol 11, pp 1-18

Taleb, Hanan. M, 2014. "Using passive cooling strategies to improve thermal performance and reduce energy consumption of residential buildings in U.A.E. buildings". Frontiers of Architectural Research, vol 3, pp 154-165

Zafarmandi, Sevil and Mahdavinejad, Mohammad javad, 2021. "The Technology of Modern Windcatchers: A Review". International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, Volume 31, Number 3, pp 1-11